

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH)

Mestrado Profissional

QUADROS DE COMANDO DE CRIAÇÃO DE PERSONAGEM

PRIMEIRA VERSÃO DA CARTILHA - PREP E O AUTOCUIDADO

**DISSERTAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL
PARA PREVENIR A TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS DURANTE A PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV**

Autor: William Leão Cardoso da Costa

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Inês Maria Meneses Dos Santos

Este documento reúne os quadros elaborados na dissertação de mestrado intitulada Desenvolvimento de Uma Tecnologia Educacional Para Prevenir a Transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis Durante a Profilaxia Pré-exposição ao HIV, defendida no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em 2026.

Os quadros apresentam comandos para criação dos personagens (**Quadro 1**) e comandos para escolha do nome (**Quadro 2**) para o personagem principal em formato de preservativo externo, nas ilustrações da Cartilha Digital, intitulada como “PrEP e o Autocuidado”, escolhido por representar coletivamente o símbolo da prevenção e por ser um dos principais métodos da Prevenção Combinada junto à PrEP. Sua criação e seu nome obtiveram o auxílio do programa de inteligência artificial Copilot®. O objetivo deste material complementar é disponibilizar de forma organizada os elementos visuais que sustentam a análise desenvolvida no trabalho principal, contribuindo para a transparência e reprodutibilidade da pesquisa.

Quadro 1 – Comandos para criação dos personagens no Copilot®

“Me faça um anime de preservativo dando dicas de saúde, sem fundo”; “Me faça esse personagem segurando uma camisinha feminina em uma mão e uma camisinha masculina na outra mão, sem fundo”; “Me faça esse personagem com uma fita vermelha no pescoço, sem fundo”; “Me faça esse anime de preservativo segurando um frasco de PrEP, com uma fita vermelha no pescoço, sem fundo”; “Me faça esse anime de preservativo segurando um frasco de PrEP, sem fundo”; “Me faça esse anime de preservativo cabelos longos e outra imagem com cabelos longos pretos, algumas em tom de pele branca e outras em tom de pele negra em diversas posições, expressão sorridente e roupas diversificadas, algumas de chapéu e outras sem, sem fundo”; “Me faça esse personagem anime de preservativo, alguns vestindo um jaleco branco, outros vestindo jaleco azul, cabelos longos pretos, alguns em tom de pele branca e outros em tom de pele negra em diversas posições, uns com óculos e outros sem óculos, expressão sorridente, sem fundo”; “Me faça esse personagem anime de preservativo vestindo um jaleco azul escuro, com um estetoscópio pendurado no pescoço, uma mão segurando um tubo de coleta de sangue e na outra mão um teste rápido anti-hiv, sem fundo”; “Me faça outros desses personagens anime de preservativo, com óculos, com estetoscópio pendurado no pescoço, dando dicas de saúde; segurando folhas de papel em uma das mãos, uma caneta de quadro lousa na outra mão, dando dicas de saúde; segurando uma seringa com uma das mãos, segurando uma bolota de algodão na outra mão, dando dicas de saúde, vestindo um jaleco azul; segurando um escudo com uma mão, uma espada com a outra mão, e um chapéu de soldado, dando dicas de saúde, sem fundo”; “Me faça esse personagem, num grupal, todos os personagens iguais a ele, porém todos vestindo blusas diferentes para diferenciar. com expressões de êxtase e felicidade, sem fundo”; “Me faça esse personagem bêbado numa festinha grupal, com a roupa rasgada, segurando um copo de refrigerante em uma das mãos, sem fundo”; “Me faça esse personagem com aparência de idade mais velho, ao lado de um outro personagem

igual a ele só que com aparência de idade mais jovem, ambos vestindo roupas diferentes, um olhando para o outro com ar de apaixonados, sem fundo"; "Me faça uma imagem com esse personagem, ao lado de outro personagem igual a ele, aparentando a mesma idade, sendo que está dando dinheiro para o outro, e o que está recebendo dinheiro com semblante de uma pessoa que está recebendo vantagem de algo, ambos vestindo roupas diferentes de um do outro, sem fundo "; "Me faça o personagem, aplicando uma vacina no braço de outro personagem igual a ele com roupa diferente da que ele está usando, sem fundo"; "Me faça esse personagem vestindo uma roupa lilás com rosa, segurando um cartão de vacinação aberto com as duas mãos, escrito 'Cartão de Vacinação' e 'SUS', e um laço vermelho no peito, sem fundo"; "Me faça esse personagem com duas variações, eles segurando em uma das mãos uma placa com o desenho de um vírus morto, e a outra mão livre, sem fundo"; "Me faça a imagem de uma fita vermelha, sem fundo"; "Me faça o desenho de um comprimido azul céu, retangular, com as bordas oval, escrito PrEP nele, sem fundo"; "Me faça uma mão segurando 5 comprimidos de PrEP medindo 2cm cada um, sem fundo"; "Me faça vários desenhos, sendo eles: vírus, bactérias e protozoários, em diversas formas, com expressões de maldade em seus rostos, sem fundo"; "Me faça uma equipe de saúde com 5 personagens em Anime: O primeiro sendo uma mulher Farmacêutica, pele negra, cabelos pretos e encaracolados, olhos de cor preto, vestindo um jaleco branco na altura do joelho, escrito "Farmacêutica" bordado preto no bolso do jaleco, e por baixo vestindo também uma saia Lilás na altura do tornozelo, com sapatos pretos de salto alto, com uma mão no bolso do jaleco e a outra mão segurando um frasco de medicação de PrEP. O segundo sendo um homem Agente Comunitário de Saúde. pele branca, cabelos ruivos e lisos, olhos da cor de mel, usando óculos, com sardas no rosto, vestindo um jaleco azul claro com os bolsos em azul escuro, na altura da cintura, escrito "ACS" bordado branco no bolso do jaleco, vestido também uma calça jeans, tênis branco, segurando nas mãos uma prancheta com papéis e caneta esferográfica azul. O terceiro sendo um homem Enfermeiro, pele branca, cabelos pretos e liso, olhos de cor verde, vestindo um jaleco branco na altura do joelho, escrito "Enfermeiro" bordado preto no bolso do jaleco, e por baixo vestindo também uma calça jeans, com tênis preto, com uma das mãos acenando pra frente. O quarto sendo uma mulher Técnica de Enfermagem, pele branca, cabelos louros e ondulados, olhos de cor azuis, vestindo um jaleco azul na altura do quadril, escrito "Téc. de Enfermagem" bordado branco no bolso do jaleco, e por baixo vestindo também uma calça branca, com sapatos brancos de salto alto, com uma mão no bolso do jaleco e a outra mão segurando um kit de teste rápido anti-hiv. O quinto sendo um homem Médico, pele negra, cabelos pretos e crespos, olhos de cor castanho claro, vestindo um jaleco branco na altura do joelho, escrito "Médico" bordado preto no bolso do jaleco, e por baixo vestindo também uma calça jeans, com tênis preto, com uma das mãos acenando pra frente, e um estetoscópio pendurado em torno do pescoço. A equipe deve estar um ao lado do outro, em pé em um pátio, e ao fundo o desenho de uma Clínica da Família; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia branca, com cabelo estilo moicano, vestindo uma blusa branca com estampa de urso, no gênero trans masculino, com a blusa marcando o volume do seio, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia branca, com cabelo estilo militar e topete, no gênero trans masculino com feições femininas, com o terno vinho e gravata borboleta, segurando um frasco de PrEP em uma das mãos, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, vestindo um macacão jeans, no gênero masculino, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, vestindo uma camisa social listrada, ajeitando os óculos no rosto com uma das mãos, e segurando papéis na outra mão, com expressão facial leve, no gênero masculino, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer dois personagens no formato de preservativo, o primeiro no tom de pele de etnia negra, do gênero masculino, vestindo uma blusa verde musgo de manga comprida,

aparentando ter mais idade do que seu namorado, o segundo personagem, no tom de pele de etnia negra, do gênero masculino, usando uma blusa marrom escuro, ambos apaixonados, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, com uma blusa de cor vinho listrada e rasgada, no gênero masculino, com rosto como se estivesse bêbado de sono, segurando um copo de refrigerante, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, usando uma espada e um escudo, e um capacete de soldado, usando no pescoço um laço de fita vermelho, no gênero masculino, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, vestindo uma blusa branca com estampa de arco-íris, no gênero masculino, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, vestindo jaleco azul, e um estetoscópio pendurado no pescoço, no gênero masculino, com cabelo castanho claro preso em rabo de cavalo, com barba por fazer, segurando numa mão um tubo de coleta de sangue e na outra mão um teste anti-hiv, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer 4 personagens no formato de preservativo, todos felizes e alegres, no gênero masculino, o primeiro com cabelos compridos e cavanhaque em tom de pele de etnia branca, com blusa azul, o segundo personagem em tom de pele de etnia negra usando uma blusa verde, o terceiro personagem em tom de pele de etnia negra com blusa vermelha, e o quarto personagem de vestido rosa, tom de pele de etnia branca, com cabelo curto castanho claro, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer 3 personagens no formato de preservativo, todos dormindo no sofá, num ambiente de sala de estar, com uma mesa de centro, latinhas de refrigerantes espalhados pela sala, e um pouco de açúcar espalhado em cima da mesinha de centro, o primeiro no tom de pele de etnia branca, do gênero trans feminino, usando um vestido verde com listras brancas, cabelos compridos loiros, com ela usando cavanhaque, segurando um copo de guaraná na mão, o segundo personagem, no tom de pele de etnia negra, vestindo uma blusa lilás com listras branca, no gênero masculino, segurando um copo de guaraná na mão, o terceiro personagem em tom de pele de etnia branca com blusa feminina azul com listras brancas, os seios marcando a blusa, com cabelos pretos e longos, no gênero feminino, segurando um copo de guaraná na mão, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia branca, do gênero feminino, vestindo uma blusa alaranjada com estampa de escudo, segurando uma placa com um vírus cortado no meio, usando óculos de grau, com cabelos pretos e curtos, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer dois personagens no formato de preservativo, a primeira no tom de pele de etnia branca, no gênero feminino, usando um vestido cor azul claro com detalhes brancos, e óculos escuros na cabeça, cabelos cacheados escuros e compridos, dialogando com sua namorada, como um casal lgbt, a segunda personagem, no tom de pele de etnia branca, no gênero feminino, usando um vestido cor salmão com detalhes brancos, óculos de grau no rosto, cabelos pretos no estilo Chanel, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia branca, do gênero feminino, usando um jaleco azul claro, segurando uma caneta numa mão e uma prancheta na outra mão, com cabelos longos e loiros, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia branca, do gênero feminino, vestindo uma blusa xadrez marrom, com uma mão no rosto pensativa, cabelos pretos e lisos, cílios grandes, maquiagem rosa e batom vermelho, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia branca, do gênero feminino, usando um jaleco branco, com estetoscópio pendurado no pescoço, com cabelos cacheados e curtos, com expressão facial suave, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer dois personagens no formato de preservativo, a primeira no tom de pele de etnia branca, do gênero feminino, cabelos loiros e lisos, vestindo um conjunto azul claro de técnica de enfermagem, aplicando vacina no braço da segunda personagem no tom de pele de etnia negra, do gênero feminino, usando uma

blusa vermelha com a estampa de laço vermelho do Dezembro Vermelho, cabelos pretos e curtos, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, do gênero feminino, vestindo uma camiseta xadrez azul claro com azul escuro, com cabelos crespos enrolados, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, do gênero feminino, vestindo uma blusa verde com estampas de laços vermelhos representando o Dezembro Vermelho, cabelos cacheados curtos, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, do gênero trans feminino, usando um vestido azul com estampa de preservativo com as mangas cor de rosa, cabelos compridos avermelhados, com ela usando cavanhaque, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, do gênero feminino, usando um jaleco branco, com os óculos de grau na cabeça, com expressão leve, a mão no queixo, cabelos cacheados até a cintura, sem fundo, com fundo transparente; Pode fazer um personagem no formato de um preservativo, no tom de pele de etnia negra, do gênero feminino, usando blusa azul com estampa de laço vermelho do Dezembro Vermelho, e um boné azul, com um comprimido de PrEP azul em uma das mãos, com expressão leve, cabelos cacheados curtos, sem fundo, com fundo transparente."

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Quadro 2 – Comando para escolha de um nome para o personagem no Copilot®

"Me dê sugestões para dar um NOME para esse personagem". – e vieram as seguintes opções: Capetudo; Sr. Seguro; Preservildo; Capitão Capa; Dr. Proteção; Latexinho; Protetino; Segurito; Zeca Zero Risco; Zé Camisinha; Condomix.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A primeira versão da Cartilha Digital Educativa encaminhada para análise de 26 juízes especialistas no assunto (Enfermeiros, Farmacêuticos e Médicos) para a validação de conteúdo e aparência no qual foi considerado os aspectos de relevância; pertinência teórica; apresentação e aparência da cartilha.

Cartilha Digital Educativa – 1ª Versão encaminhada para análise de juízes especialistas.

Esta cartilha é o produto de um longo estudo da dissertação de Mestrado em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

SUMÁRIO:

PRESERVATIVO: TECNOLOGIA DO AUTOCUIDADO E PREVENÇÃO.....	4
Barreira vital.....	4
Camisinha feminina.....	5
A PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PREP).....	6
Objetivo da PrEP.....	6
Princípio ativo.....	7
PREP NO SUS: ACESSO, EXAMES E ELEGIBILIDADE.....	8
O que saber antes de começar?.....	8
DO CADASTRO À ADESÃO: ETAPAS DO PROGRAMA PREP.....	11
Primeiro passo.....	12
Quando suspender a PrEP?.....	14
PREVENÇÃO PROGRAMADA: ENTENDA A PREP SOB DEMANDA.....	15
PrEP planejada: Para quem?.....	15
A PREP INJETÁVEL.....	18
Cabotegravir.....	18
IMUNIZAÇÃO E PREP: PROTEÇÃO ALÉM DA CAMISINHA....	19
Vacina Papilomavírus Humano (HPV).....	19
Vacina Hepatite B.....	20
Vacina Hepatite A.....	20
COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO.....	21
“Festinha no apê”.....	21
Da juventude à fase adulta.....	22
“Faz um pix”.....	22
Desconforto na hora “H”.....	23
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST).....	24
Vias de transmissão das (IST).....	24
Gonorreia.....	25
Sífilis Adquirida.....	26
Papilomavírus Humano (HPV).....	28
Herpes-vírus Simples (HSV).....	29
Hepatite B (HBV) e Hepatite C (HCV).....	30
DEZEMBRO VERMELHO.....	31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32

PRESERVATIVO: TECNOLOGIA DO AUTOCUIDADO E PREVENÇÃO

Olá! Eu sou a capa do seu Super Amigo, me chamo Latexinho, o seu parceiro na prevenção! Eu fico dentro desse pacotinho esperando pra ser usado com sabedoria!

Comigo a proteção é total! Vamos falar de saúde com leveza e sem tabu? Tô aqui pra isso!

Imagem: site
<https://www.mundiblue.com/consultoria/arquivos/10037>

BARREIRA VITAL

O preservativo é uma tecnologia biomédica, sendo o método mais eficiente na prevenção contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). Prevenir-se é um tipo de autocuidado, um cuidado com o corpo, e um cuidado com a própria saúde mental.

A CAMISINHA FEMININA

Quase não se fala no preservativo feminino, com pouca divulgação, a maioria das mulheres não o conhecem como método de barreira. Infelizmente a sexualidade não é um dos assuntos mais discutidos na sociedade e a sexualidade feminina é discutida menos ainda.

Empodere-se na conversa do uso da camisinha com o seu parceiro. A camisinha feminina é um meio que irá conceder a mulher um autoconhecimento do seu corpo!

A camisinha feminina é uma outra alternativa como método de barreira quando o seu parceiro não quiser usar a camisinha masculina.

Imagem: site
<https://www.todamateria.com.br/metodos-contraceptivos/>

Os preservativos também são usados como método anticoncepcional.

Imagem: site
<https://blog.loungerie.com.br/post/tipos-de-preservativo-saiba-qual-e-melhor-para-voce>

A PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV (PREP)

Diferente da Profilaxia Pós-exposição (PEP) que administra antirretrovirais após incidentes de exposição,

a PrEP é a utilização de antirretrovirais por pessoas que não estão infectadas pelo HIV e que não chegaram a se contaminar, mas que se sentem vulneráveis e em risco de contaminação ao vírus.

Imagem: site
<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-medicaments/2599148-prep-vih-sida-medicament-efficacite-effets-secondaires-prescription/>

OBJETIVO DA PREP

Essa estratégia tem como objetivo principal a redução das chances de adquirir o vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), funcionando como mecanismo de prevenção.

Imagem: site <https://www.saude.al.gov.br/prevencao-do-hiv-entenda-a-diferenca-entre-prep-e-pep-e-saiba-onde-ter-acesso-em-alagoas/>

PRINCÍPIO ATIVO

A PrEP se configura pela combinação de dois antirretrovirais (tenofovir e enticitabina – TDF/FTC – 300/200mg).

É um mecanismo de prevenção que integra a chamada “Prevenção Combinada”, junto com outros procedimentos de caráter preventivo, como por exemplo exames de testagem para o vírus, o uso regular de camisinhas como método de barreira, o diagnóstico e tratamento de outras IST, etc.

PREP NO SUS: ACESSO, EXAMES E ELEGIBILIDADE

Imagem: site <https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/03/11/2024/farmaceuticos-prescritores-brasil-dobra-o-numero-de-usuarios-da-prep>

O QUE SABER ANTES DE COMEÇAR?

O PrEP é acessível a todos os adultos e adolescentes acima de 15 anos, sexualmente ativos com risco aumentado de infecção pelo HIV, com peso corporal igual ou superior a 35kg.

Para participar do programa, você deverá apresentar o teste de HIV negativo, através de teste rápido anti-HIV, com amostra de sangue total, por punção digital ou punção venosa, soro ou plasma, e seu Clearance de creatinina (ClCr) estimado acima de 60 mL/min.

A avaliação da função renal é feita através da dosagem de creatinina sérica e do ClCr estimado para os usuários candidatos a PrEP, principalmente, acima dos 30 anos.

Imagem: site <https://blog.boaconsulta.com/como-realizado-teste-hiv/>

Se você tiver com suspeita clínica de infecção aguda pelo HIV, com ausência de marcadores imunológicos, é recomendado que se faça o exame de carga viral do HIV, com a finalidade de diminuir o tempo de janela imunológica, e só após o resultado desse exame que a PrEP deve ser iniciada.

Os indivíduos que foram expostos a situações de risco nas últimas 72 horas deve imediatamente fazer uso da PEP e somente iniciar a PrEP oral diária após os 28 dias de conclusão do esquema da PEP, juntamente com o resultado negativo de um teste sanguíneo rápido ou sorologia para HIV e outros exames laboratoriais indicados no início do programa que não tenham sido feitos durante o tratamento com a PEP.

É importante ressaltar que a infecção pelo Vírus da hepatite B (HBV) e hepatite C (HCV) não são contraindicações para iniciar o programa da PrEP oral diária. Caso o teste rápido para anti-HCV dê como resultado reagente, você deverá ser direcionado para uma inspeção laboratorial e clínica adicional, não impedindo o início da PrEP, mesmo que os resultados ainda não estejam liberados.

Esses exames de testes rápidos também podem ser realizados por Farmacêuticos, que também monitoram o processo terapêutico e a farmacoterapia do programa.

Imagem: site
http://www.birigui.sp.gov.br/birigui/noticias/noticias_detalhes.php?id_noticia=8966

DO CADASTRO À ADESÃO: ETAPAS DO PROGRAMA PREP

As equipes de saúde da atenção básica realizam o seu cadastro, traçando um perfil sociodemográfico ao uso da PrEP, com questionário sobre idade, órgão genital de nascimento, identidade de gênero, orientação sexual, cor da pele, escolaridade e se seria morador de rua. Depois eles te encaminham para uma avaliação de gerenciamento de risco e realizam os exames de triagem.

Durante a participação do programa da PrEP, o usuário tem acompanhamento clínico e laboratorial, tendo avaliação sobre eventos, avaliação sobre a adesão, exposições de risco e recebendo orientações sobre a prevenção.

PRIMEIRO PASSO

Na primeira consulta é traçado o perfil comportamental, avaliações de exames laboratoriais, para assim o médico avaliar a elegibilidade do interessado ao início da PrEP.

O perfil comportamental é feito através de questionário onde são obtidas informações sobre comportamentos de risco de contrair HIV em relações sexuais sem camisinha, uso da PEP, número de parceiros sexuais, práticas de relações sexuais desprotegidas com parceiros HIV positivos, relações sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia, ou outros serviços, compartilhamento de instrumentos para uso de anabolizantes, hormônios, silicone ou drogas injetáveis e consumo de álcool.

Imagem: site <https://www.palmas.to.gov.br/semus-amplia-oferta-de-vacina-contrahpv-para-pessoas-de-15-a-45-anos-que-fazem-uso-de-prep/>

O acompanhamento clínico deve ser feito a cada 3 meses, onde são avaliados e comparados informações obtidas em ocasiões diferentes do uso da PrEP como ocorrência de sintomas de IST, número de parceiros sexuais, uso de camisinhas, consumo de álcool, uso de drogas injetáveis.

Nessas consultas são avaliados também os resultados de testes de diagnóstico de sífilis, hepatites B e C, HIV, avaliação da atividade das enzimas hepáticas ALT/AST, proteinúria, ClCr e o resultado da conduta final sobre a continuidade ou não do uso da PrEP, de acordo com conduta médica.

Imagem: site <https://blog.iclinic.com.br/prescrever-um-medicamento/>

A prescrição da PrEP é de exclusividade do profissional Médico no âmbito de Saúde Privada, e no âmbito do SUS por todos os profissionais de saúde atualmente habilitados a prescrição de medicamentos por força de lei, como Médicos e Enfermeiros.

Após a liberação da prescrição médica do PrEP, você troca pela medicação com o Farmacêutico da unidade, e assim você passaria a tomar 2 comprimidos do medicamento no primeiro dia de uso, e no dia seguinte, continuar tomando 1 comprimido diário.

QUANDO SUSPENDER A PREP?

O uso da medicação deverá ser interrompido em casos diagnóstico por infecção pelo HIV, por vontade do indivíduo de não usar mais a medicação, com alterações em hábitos de vida, redução considerável da frequência de práticas sexuais com potencial risco de infecção, ocorrência ou persistência de eventos adversos relevantes e baixa adesão à PrEP.

Vale ressaltar que a PrEP manifesta raros eventos adversos, porém quando ocorrem são momentâneos e podem ser tratados clinicamente.

PREVENÇÃO PROGRAMADA: ENTENDA A PREP SOB DEMANDA

Assim como há o esquema de dose oral diária, há também a PrEP sob demanda, também conhecido como "Esquema 2+1+1", onde você planeja o uso do medicamento de acordo com o dia em que a sua relação sexual acontecerá.

PREP PLANEJADA: PARA QUEM?

Indicada somente como alternativa para homens cisgêneros heterossexuais, bissexuais, gays e outros homens cisgêneros que fazem sexo com homens (HSH), pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres transsexuais que não estejam fazendo uso de hormônios à base de estradiol, que pratiquem menos de duas relações sexuais anal por semana, e que consigam fazer um planejamento de quando a relação sexual ocorrerá, ou que possam antecipar ou retardar o ato, permitindo o uso da dose inicial recomendada de 2 a 24 horas antes do sexo.

Caso ocorra uma nova relação sexual no dia seguinte após completar as doses 2+1+1, o usuário deve tomar então **1 comprimido** por dia até **48 horas** após o último ato sexual.

Portanto se houver um intervalo de mais de um dia entre a última dose do esquema 2+1+1 e o próximo ato sexual, você que faz uso da PrEP sob demanda, deve reiniciar este mesmo esquema.

Importante lembrar que o esquema de PrEP sob demanda não deverá ser prescrito para mulheres cisgênero, pessoas trans ou não binárias designadas como sexo feminino ao nascer, e qualquer pessoa em uso de hormônio a base de estradiol, pois devem tomar o medicamento por pelo menos sete dias para atingir níveis de proteção ideais.

E também para pessoas do grupo elegível que tenham dificuldade em compreender ou gerenciar o regime posológico 2+1+1, para indivíduos que tenham práticas sexuais mais frequentes, para pessoas que usam a associação de tenofovir alafenamida + entricitabina (TAF/FTC).

A associação de **tenofovir alafenamida + entricitabina (TAF/FTC)** para o esquema 2+1+1 **não possui estudo até o momento e não se encontra disponível no SUS**, sendo assim o esquema recomendado para esses usuários será o regime de PrEP diário.

Imagem: site <https://resistenciaarcoiris.ensp.fiocruz.br/noticias/111-dois-medicamentos-de-prep-estao-disponiveis-a-principal-diferenca-esta-no-preco.html>

A PREP INJETÁVEL

CABOTEGRAVIR

Aprovado pela ANVISA o fármaco Cabotegravir (CAB-LA) injetável, possui longa duração, mantendo no organismo os níveis terapêuticos estáveis por até 12 semanas. O CAB-LA é um antirretroviral administrado por via intramuscular de dois em dois meses.

Consulte o seu médico da sua Clínica da Família, da região onde você reside, e veja a possibilidade do uso do CAB-LA.

Imagem: site
<https://eastnews.co.ug/2024/08/23/breaking-uganda-introduces-new-long-acting-injectable-for-hiv-prevention/>

IMUNIZAÇÃO E PREP: PROTEÇÃO ALÉM DA CAMISINHA

A vacina que previne o papilomavírus humano (HPV), que é transmitido através da via sexual, começou a ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em julho de 2024 para os usuários da PrEP.

A vacina HPV quadrivalente (HPV4), que previne suas principais complicações, confere proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18.

É recomendado que a vacinação contra o HPV seja realizada para usuários de PrEP entre **15 a 45 anos**, que ainda não tenham tomado a vacina.

VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)

- A vacina HPV é contraindicada para gestantes, e nesse caso é recomendado aguardar o pós-parto.
- Também é contraindicada para qualquer pessoa com alergia a qualquer um dos seus componentes.
- Pessoas em PrEP já vacinadas com esquema completo não deverão ser vacinadas novamente.
- Em caso de pessoas em PrEP previamente vacinadas, porém com esquema incompleto, essas deverão completar as três doses.

VACINA HEPATITE B

A vacina para hepatite B previne contra a infecção do vírus causador da hepatite B (HBV), que tem como transmissão a via sexual, por contato com o sangue contaminado, e através da mãe para o bebê durante a gestação. A vacina é indicada para todas as pessoas que ainda não foram vacinadas, e para qualquer idade. A vacina contra hepatite B é aplicada em três doses.

VACINA HEPATITE A

Em maio de 2025, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o vírus da hepatite A (HAV), que tem como principal meio de transmissão a via fecal-oral. No entanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou um aumento do número de casos de hepatite A em 2016 relacionados a comportamentos sexuais. No Brasil ocorreu um aumento dessa doença, por potencial transmissão por sexo no município de São Paulo em 2017. A vacina contra hepatite A é aplicada em duas doses.

O esquema de vacinação da vacina contra o HPV tem como intervalos 0, 2 e 6 meses. A vacina contra a hepatite B tem como intervalos 0, 2 e 4 meses. Já a vacina contra a hepatite A tem como intervalos 0 e 6 meses.

Para ter acesso as vacinas contra o HPV e contra hepatite A, os usuários da PrEP devem comprovar que fazem uso da medicação.

COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO

"FESTINHA NO APÊ"

Sabe aquelas "festinhas" grupais, onde se troca de parceiros, ou quando se tem múltiplos parceiros? Elas tem se tornado habitual, propiciando ao descuido do não uso do preservativo."

Em determinadas situações o uso excessivo do álcool e de drogas ilícitas podem interferir na sua decisão sobre o uso da camisinha durante o ato sexual, principalmente em "festinhas" como essas!

Imagem: site <https://centroclinicodohomem.com.br/a-camisinha-nao-e-o-problema-da-falta-de-erecao/>

DA JUVENTUDE À FASE ADULTA

Alguns comportamentos de risco estão associados à fase da adolescência onde a primeira relação sexual da maioria desses jovens é feita sem o uso do preservativo, e essa prática acaba se estendendo até a fase adulta.

Não enxergue o seu parceiro mais velho como o mais experiente e o mais bem-informado em relação ao autocuidado. Tome você a iniciativa do uso da camisinha.

Alguns adultos com idade mais avançada que buscam se relacionar com parceiros mais jovens fazem ligação com a prática do sexo anal receptivo sem camisinha.

"FAZ UM PIX"

O sexo anal receptivo sem uso do preservativo também está associado ao sexo por troca de dinheiro ou moradia, sendo uma das principais atividades econômicas entre travestis e mulheres trans. Mas nem sempre o cliente tem razão. A escolha de usar o preservativo deve vir de você!

DESCONFORTO NA HORA "H"

Apesar de algumas pessoas terem o preservativo como um objeto que tira a sensibilidade sexual e que causa certo tipo de desconforto ou até mesmo alergia, ainda assim, o preservativo é o método mais eficiente e o principal método de prevenção combinada junto com a PrEP.

O MS passou a distribuir dois modelos novos de camisinha com versões texturizadas e fina. As novas alternativas possuem embalagens modernas, mantendo a mesma eficácia de proteção das versões anteriores.

As camisinhas são distribuídos gratuitamente nas Unidades Básicas de saúde (UBS), sem a necessidade de apresentar nenhum documento de identificação, e você pode levar a quantidade que preferir.

Imagem: site
<https://portaldocase.com.br/categoria/saude/noticias/novas-opcoes-de-camisinha-sao-lancadas-pelo-ministerio-da-saude>

Imagem: site
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/para-aumentar-uso-de-preservativos-no-pais-ministerio-da-saude-diversifica-oferta-de-camisinhas-no-sus>

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

As IST mais conhecidas são: Herpes Genital, Sífilis, Gonorreia, Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) e Hepatites Virais B e C.

Existem mais de 30 agentes etiológicos, sendo eles vírus, bactérias, fungos e protozoários, que podem causar as IST, que podem se apresentar sob a forma de síndrome, como úlceras genitais, corrimento uretral, corrimento vaginal e doença inflamatória pélvica (DIP).

VIAS DE TRANSMISSÃO DAS IST

As IST podem ser adquiridas tanto por homens quanto por mulheres, onde pelo menos um esteja infectado no ato sexual sem proteção, podendo evoluir para doenças mais graves. Essa contaminação pode ser através da via oral, anal e vaginal.

GONORREIA

Também conhecida como blenorragia ou uretrite gonocócica, ela é ocasionada pelo agente etiológico *Neisseria gonorrhoeae*, e sua principal complicação é a disseminação fácil e rápida, com transmissão por via parenteral ou sexo vaginal, anal e oral desprotegidos. Os sintomas variam desde ardor ao urinar, corrimento uretral ou vaginal, dor nos testículos, inflamação do epidídimo no sexo masculino, hemorragias vaginais e dores pélvicas no sexo feminino, tendo como complicação mais grave a Doença Inflamatória Pélvica.

A Gonorreia se não for diagnosticada e tratada adequadamente se espalha pelo organismo, ocasionando artrite séptica, endocardite, conjuntivite e infertilidade feminina e masculina. Ela é assintomática fazendo com que sua contaminação seja facilmente frequente e constante.

Imagem: site
<https://blog.verbomed.com.br/gonorreia-sintomas-diagnostico-tratamento-e-prevencao/>

SÍFILIS ADQUIRIDA

A sífilis adquirida necessita da presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas) para sua efetiva transmissão. A existência de treponemas em tais lesões faz com que essa contaminação aumente nas fases iniciais da infecção, diminuindo lentamente com o desenvolvimento da doença. As lesões são pouco sintomáticas e acabam não sendo notadas na maioria dos casos. A exposição ao *T. pallidum* poderá sempre ocasionar a infecção por sífilis, e os seus anticorpos produzidos por infecção anteriores não protegem os indivíduos, tornando a infecção vulneravelmente universal.

Você deve observar seu corpo durante a higiene pessoal, podendo assim identificar uma IST em seu estágio inicial, pois algumas IST não apresentam sinais e sintomas, e caso não recebam seu diagnóstico e tratamento adequado, podem levar a graves complicações, como infertilidade, câncer ou até o óbito.

Imagem: site
<https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/30059/sifilis>

A **sífilis primária** se manifesta primeiro por úlceras ricas em treponemas, geralmente única e indolor, com a borda bem delineada e regular, base endurecida e fundo limpo, que acontece no local de entrada da bactéria como o pênis, vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca, conhecido como "cancro duro". Seu tempo de incubação é em torno de três semanas, ou de 10 a 90 dias.

Imagem: site
<https://www.med.club/artigos/sifilis-sintomas-tratamento>

A **sífilis secundária** acontece entre 6 semanas e 6 meses logo após a cicatrização do cancro, podendo manifestar num período de até dois anos. Um de seus traços é a disseminação do treponema por todo organismo. A sintomatologia dura em torno de 4 e 12 semanas. Sua principal característica são as pápulas palmoplantares, com placas e condilomas planos. Apresentam ainda perda de cabelos em região circulares e perda de cílios e pelos da sobrancelha. Alguns pacientes podem apresentar agravo nessa fase.

Imagem: site
<https://www.med.club/artigos/sifilis-sintomas-tratamento>

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)

O HPV está associado a verrugas nos órgãos genitais e ao desenvolvimento do câncer de colo do útero, vulva, pênis, anus e orofaringe. Além da transmissão sexual, o vírus também pode ser passado por contato direto com a pele ou mucosa infectada. Quanto ao local de ocorrência dos tumores causados por HPV em homens, nota-se um aumento da incidência de câncer anal entre gays e homens que fazem sexo com homens (HSH).

Dentre os HPV de alto risco, o HPV16 é o que apresenta duração de infecção mais longa

Imagem: site https://hpvinfo.com.br/fotos-de-hpv/?site_switch=normal

Herpes Genital Feminino

Herpes Genital Masculino

Imagem: site <https://www.passeidireto.com/arquivo/148534673/herpes-genital-grupo-1>

HERPES-VÍRUS SIMPLES (HSV)

Existem dois tipos de HSV: o HSV-1 e o HSV-2. O HSV-1 são mais comuns em regiões periorais, e o HSV-2 é mais recorrente em lesões genitais, porém, ambos provocam lesões em qualquer parte do corpo. Possuem um período de incubação aproximado de seis dias. Tem como característica o aparecimento de lesões eritemato-papulosas de aproximadamente três milímetros de diâmetro, que evolui para vesículas, e seu conteúdo na maior parte dos casos é citrino, dificilmente turvo, com base eritematosa dolorosas.

A reincidência do HSV torna-se bem mais frequente em pacientes que retratam a infecção pelo HSV-2 ao invés do HSV-1.

HEPATITE B (HBV) E HEPATITE C (HCV)

Na fase inicial a hepatite B pode não apresentar sintomas, o que pode dificultar o seu diagnóstico precoce. O principal mecanismo da infecção do vírus da hepatite B são as via sexual e parenteral, mas também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou durante o parto. A doença pode avançar para infecções crônicas, e quando não tratada, pode ter como sequelas a cirrose, insuficiência hepática e o câncer de fígado.

Imagem: site
<https://www.saude.ms.gov.br/doenca-silenciosa-hepatite-pode-evoluir-para-cirrose-e-ate-cancer-se-nao-houver-tratamento/>

O mecanismo principal de transmissão da hepatite C se dá através do compartilhamento de agulhas, tesouras e alicates, transfusão sanguínea e sexo sem preservativos.

A Hepatite C é um dos fatores principais de doença hepática crônica em todo mundo e tem se tornado o maior motivo de causa de morte entre as hepatites virais.

DEZEMBRO VERMELHO

É no "Dezembro Vermelho" que o Ministério da Saúde, através de uma campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras IST, sendo o laço vermelho um emblema internacionalmente reconhecido que simboliza a luta contra o HIV.

Imagem: site <https://blog.amorsaude.com.br/campanha-dezembro-vermelho/>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BARP, Luiz Fernando Greiner; MITJAVILA, Myriam Raquel. O reaparecimento da homossexualidade masculina nas estratégias de prevenção da infecção por HIV: reflexões sobre a implementação da PrEP no Brasil. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, e300319, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico das hepatites virais. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, n. especial, jul. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim-epidemiologico-hepatites-virais-2024>. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario>. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde: volume único. 3. ed. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_volume_unico_3ed.pdf. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Hepatite B. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hepatites-virais/hepatite-b>. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Infecções sexualmente transmissíveis: o que são e como prevenir. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/ist>. Acesso em: 8 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde amplia vacinação contra hepatite A para usuários de PrEP. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/maio/ministerio-da-saude-amplia-vacinacao-contr-hepatite-a-para-usuarios-de-prep>. Acesso em: 28 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde anuncia a ampliação da vacina contra o HPV para usuários da PrEP. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/ministerio-da-saude-anuncia-a-ampliacao-da-vacina-contr-o-hpv-para-usuarios-da-prep>. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta nº 101/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS: vacina HPV4 para usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de 15 a 45 anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 8/2023 – CGAHV/DCCI/SVS/MS: dispõe sobre recomendações e atualizações acerca do uso da Profilaxia Pré-Exposição de risco à infecção pelo HIV (PrEP) oral, incluindo a modalidade “sob demanda”. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-8-2023-cgahv-dcci-svs-ms.pdf/view>. Acesso em: 08 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Para aumentar uso de preservativos no país, Ministério da Saúde diversifica oferta de camisinhas no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/para-aumentar-uso-de-preservativos-no-pais-ministerio-da-saude-diversifica-oferta-de-camisinhas-no-sus>. Acesso em: 28 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas: infecções sexualmente transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_PCDT_IST_CP.pdf. Acesso em: 26 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pré-exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2017/hiv-aids/pcdt-prep-versao-eletronica-22_09_2022.pdf/view. Acesso em: 08 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf. Acesso em: 01 out. 2025.

CHAMBARELLI, Milena Utsch; TEIXEIRA, Sara Silva; MELO FILHO, José Maria Marques de. PrEP injetável: uma alternativa para suprir demandas. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 16, n. 12, edição especial, e6578, 2024.

COSTA, Neuza Cristina Gomes da; JESUS, Déberson Ferreira de; MACEDO, Luis Felipe da Cruz. O uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV por usuários no estado do Mato Grosso, Brasil. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Curitiba, n. 267, p. 1–15, jul. 2024.

GALÃO, Adriani Oliveira; CAPP, Edison. Promoção e proteção da saúde da mulher, ATM 2025/2. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 2023. Disponível em: <https://bibliotecadigital.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/268335/001189534.pdf?sequence=1>. Acesso em: 08 jan. 2025.

GUIMARÃES, Denise Alves et al. Dificuldades de utilização do preservativo masculino entre homens e mulheres: uma experiência de rodas de conversa. *Estudos de Psicologia (Natal)*, Natal, v. 24, n. 1, p. 21–31, jan./mar. 2019.

LIMA, Alexandre Gomes de et al. A autonomia do adolescente em relação ao direito de imunização contra infecções sexualmente transmissíveis: revisão bibliográfica. *Acta Bioethica*, Santiago, v. 29, n. 1, p. 91–100, 2023.

MARTINS, Tatiana; NARCISO-SCHIAVON, Janaína Luz; SCHIAVON, Leonardo de Lucca. Epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite C. *Revista da Associação Médica Brasileira*, São Paulo, v. 57, n. 1, p. 107–112, jan./fev. 2011.

MARTINS, Gláucia Barroso et al. O uso de métodos de prevenção do HIV e o contexto das práticas sexuais de adolescentes homens gays e bissexuais, travestis e mulheres transgênero na cidade de São Paulo, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 39, supl. 1, e00161521, 2023.

MONTE, Layanne Lima et al. Prevalência e fatores associados ao comportamento sexual de risco de adolescentes escolares brasileiros. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, e03342023, 2024.

MORAES, Mário Augusto Pinto de. Hepatites virais: um desafio nacional. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, Uberaba, v. 18, n. 2, p. 69–71, abr./jun. 1985.

NAVARRO, Raquel Maria; SALIMO, Zeca Manuel. Aconselhamento sorológico: uma estratégia de prevenção às IST em populações indígenas, limites e possibilidades. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 8, p. 1697–1721, ago. 2024.

OLIVEIRA, Renata Lúcia e Silva et al. Construindo pontes para o cuidado: a experiência da navegação de pares na habilitação do vínculo com a PrEP para homens adolescentes que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 39, supl. 1, e00176821, 2023.

PEREIRA, Carolina Hultmann Gonçalves et al. Avaliação do uso da Profilaxia Pré-exposição ao HIV: coorte retrospectiva. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, v. 34, p. 1–10, 2021.

ROSÁRIO, Rijone Adriano do et al. Fatores associados ao sexo anal sem preservativo entre adolescentes homens que fazem sexo com homens e mulheres trans em três capitais brasileiras: estudo PrEP1519. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 58, supl. 1, art. 8s, 2024.

SILVA, Danilo Lima; JÚNIOR, David Gomes Araújo; SILVA, Janete Alves; DA SILVA, Paulo Romão Ribeiro. Estratégias de prevenção a IST realizadas por enfermeiros na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 4, n. 2, p. [não especificado], 2021.

SILVA, Rowersan Cabral; SILVA JÚNIOR, Genival Gomes da. Gonorreia e sua resistência a antibióticos: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, v. 29, n. 1, p. 124–132, dez. 2019–fev. 2020.

TEIXEIRA, Pedro Marcos Gomes. A política pública de distribuição do preservativo feminino: uma revisão sistemática da literatura. *RECISATEC – Revista Científica Saúde e Tecnologia*, v. 3, n. 1, 2023.

TIMÓTEO, Maria Vitória Fernandes et al. Perfil epidemiológico das hepatites virais no Brasil. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 6, e3231, 2020.